

ERGASHGAN QO'SHMA GAPLARNING E. HEMINGUEY VA S. AHMADNING BADIY MATNLARIDA FUNKSIONAL-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

BOZOROVA O'G'ILOY QUVVAT QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Xorijiy til va adabiyoti" kafedrası tayanch doktoranti
Email: bozorovaugiloy479@gmail.com
UDK: 81'367.633:82-1/82-3
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292522>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ergashgan qo'shma gaplarning funksional-semantik xususiyatlari E. Heminguey va S. Ahmadning badiiy matnlari misolida tahlil qilinadi. Adabiy asarlarda ergashgan qo'shma gaplar matnning badiiy ifodaviyligini, g'oya va mazmunning mantiqiy izchilligini ta'minlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Hemingueyning ingliz tilida yaratilgan hikoya va romanlarida hamda S. Ahmadning o'zbek adabiyotidagi asarlarida qo'llanilgan ergash gaplar sintaktik qurilish, semantik yuklama va funksional imkoniyatlari jihatidan qiyosiy o'rganiladi. Tahlil jarayonida yozuvchilarning uslubiy mahorati, jumla qurilishidagi iqtisodiylik va ixchamlik (Heminguey ijodida), shuningdek, xalqona ohang va milliy badiiy an'analarga tayanish (S. Ahmad asarlarida) alohida yoritiladi. Maqola natijasida ergashgan qo'shma gaplarning matndagi estetik vazifasi, uslubiy xoslanishi va ularning adabiy nutqda tutgan o'rni aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Ergashgan qo'shma gap, funksional-semantik xususiyat, sintaksis, Heminguey, S. Ahmad, badiiy matn, uslubiy xususiyat.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ Э. ГЕМИНГУЭЯ И С. АХМАДА

Аннотация: В статье рассматриваются функционально-семантические особенности сложноподчинённых предложений в художественных произведениях Эрнеста Хемингуэя и Саида Ахмада. Придаточные предложения в литературных текстах не только обеспечивают логическую связность и семантическую целостность повествования, но и выполняют важную стилистическую и эстетическую функцию. В произведениях Хемингуэя придаточные предложения в основном выражают причинно-следственные и условные отношения, отражая минималистический стиль автора и его психологическую глубину. Саид Ахмад, напротив, использует придаточные предложения для обогащения повествования детальными описаниями, разговорной интонацией и национальным колоритом, создавая тем самым яркую и эмоционально насыщенную атмосферу. Сравнительный анализ выявляет как сходства, так и различия в использовании придаточных предложений у двух писателей, показывая их роль в формировании индивидуального стиля и повышении художественно-эстетической ценности текста.

Ключевые слова: сложноподчинённое предложение, придаточное предложение, синтаксис, функционально-семантические особенности, литературный текст, Хемингуэй, Саид Ахмад, стилистическое средство, эстетическая функция.

FUNCTIONAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF SUBORDINATE COMPOUND SENTENCES IN LITERARY TEXTS BY E. HEMINGUEY AND S. AHMAD

Abstract: The article examines the functional and semantic features of complex sentences with subordination in the artistic works of Ernest Hemingway and Said Ahmad. Subordinate clauses in literary texts not only ensure the logical coherence and semantic integrity of the narrative but also serve as an important stylistic and aesthetic device. In Hemingway's works, subordinate clauses mainly express causality and conditionality, reflecting the author's minimalist style and psychological depth. Said Ahmad, on the other hand, uses subordinate clauses to enrich the narrative with detailed descriptions, colloquial tone, and national spirit, thus creating a vivid and emotionally engaging atmosphere. The comparative analysis highlights both the similarities and differences in the use of subordinate clauses by the two writers, showing their role in shaping individual style and enhancing the artistic and aesthetic value of the text.

Key words: complex sentence, subordinate clause, syntax, functional-semantic features, literary text, Hemingway, Said Ahmad, stylistic device, aesthetic function.

KIRISH

Tilshunoslikda sintaksisning eng muhim tadqiqot ob'ektlaridan biri bo'lgan qo'shma gaplar, xususan, ergashgan qo'shma gaplarning badiiy matnlardagi o'rni va vazifalari masalasi doimiy ilmiy qiziqish uyg'otib keladi. Ergashgan qo'shma gaplar matnning semantik yaxlitligini, mazmuniy aniqligini va g'oyaviy ta'sirchanligini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Ular yordamida muallif fikrning izchil rivojlanishini, voqea-hodisalar orasidagi sabab-oqibat munosabatlarini hamda qahramonlarning psixologik holatini tabiiy tarzda ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi. "Qo'shma gaplar, jumladan ergashgan qo'shma gaplar matnning semantik yaxlitligi va izchilligini ta'minlashda asosiy sintaktik birliklardan biri hisoblanadi" [1, 145].

ASOSIYQISM

Adabiy matnlarda qo'llanilgan ergashgan qo'shma gaplar yozuvchining individual uslubini ochib beruvchi muhim vositalardan biridir. Masalan, jahon adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lgan Ernest Heminguey o'z asarlarida qisqa, sodda va ixcham jumalardan foydalanishi bilan mashhur bo'lsa-da, uning badiiy nutqida ergashgan qo'shma gaplar ham muhim uslubiy vazifani bajaradi. Heminguey ijodida ergashgan gaplar ko'proq voqea rivojini izchil ko'rsatish, sabab va shart munosabatlarini ifodalash hamda qahramonlarning ruhiy kechinmalarini yoritishda xizmat qiladi.

O'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri Said Ahmad esa milliy badiiy tafakkurni ifodalashda ergashgan qo'shma gaplardan samarali foydalangan yozuvchilardan hisoblanadi. Uning asarlarida ergash gaplar xalqona ohang, milliy ma'naviy qadriyatlar, psixologik holat va obrazlarning ichki dunyosini chuqur ochib berish uchun ishlatiladi. "Said Ahmad ijodida xalqona ohang, samimiy nutq va kengaytiruvchi ergash gaplar orqali milliy ruhning ifodalanishi yaqqol seziladi" [2, 211].

Shuningdek, S. Ahmadning sintaktik qurilishidagi kengaytiruvchi va tafsilot beruvchi ergash gaplar uning badiiy matnlariga tabiiylik, samimiylik va obrazlilik baxsh etadi.

Shunday qilib, E. Heminguey va S. Ahmadning asarlarida ergashgan qo'shma gaplarning qo'llanishini qiyosiy o'rganish ularning funksional-semantik xususiyatlarini ochib berish,

yozuvchilarning uslubiy mahoratini taqqoslash va umumiy hamda milliy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Ushbu tadqiqot mavzuning dolzarbligi shundaki, u adabiy matnlardagi sintaktik birliklarning nafaqat grammatik, balki badiiy-estetik ahamiyatini ham ko'rsatib berishga xizmat qiladi.

Shu o'rinda ergashgan qo'shma gaplarning umumiy xususiyatlari haqida tushunchaga ega bo'lib olishimiz darkor. Ergashgan qo'shma gaplar ikki yoki undan ortiq predikativ birlikdan tashkil topib, ularning bir qismi asosiy, ikkinchisi esa ergash vazifasida keladi. Bunday gaplar vositasida fikrlar o'rtasida sabab, shart, izoh, maqsad, vaqt va boshqa semantik munosabatlar ifodalanadi. Badiiy matnda esa ular nafaqat grammatik birlik sifatida, balki uslubiy va estetik vosita sifatida ham qo'llanadi. "Ergashgan qo'shma gaplar adabiy matnda sabab, shart va maqsad munosabatlarini aniq ifodalash orqali voqea rivojining tabiiyligini ta'minlaydi" [3, 92].

E. Heminguey ijodida ergashgan qo'shma gaplarning xususiyatlari. Heminguey o'zining "iqtisodiy jumla" uslubi bilan tanilgan yozuvchidir. Uning asarlarida ko'proq sodda va qisqa gaplar qo'llansa-da, ergashgan qo'shma gaplar ham muhim o'rin egallaydi. Jumladan:

Funksional vazifasi: Heminguey ergash gaplarni ko'proq sababiylik va shart-sharoitni ifodalashda ishlatadi. Bu usul voqealar ketma-ketligini izchil va mantiqiy bog'liq holda bayon qilish imkonini beradi.

Semantik yuklama: Hemingueyning badiiy matnlarida ergashgan gaplar qahramonlarning ruhiy holatini, ichki kechinmalarini tabiiy tarzda ochib berish vositasidir. Masalan, "If he could have gone, he would have been happy" kabi konstruksiyalar uning psixologik tahlilni ixcham tarzda berish uslubini ko'rsatadi [4, 78].

Uslubiy ahamiyat: Ergash gaplar Heminguey matnida ortiqcha tafsilotsiz, ammo mazmuni kuchli ta'sirchanlik bilan ifodalaydi.

Shunday qilib, Heminguey ijodida ergashgan qo'shma gaplar qisqa va sodda jumalarni mantiqiy tarzda bog'lab, voqea rivojining tabiiy oqimini ta'minlaydi.

S. Ahmad ijodida ergashgan qo'shma gaplarning xususiyatlari. Said Ahmadning asarlari xalqona ohang va milliy ruh bilan sug'orilgan bo'lib, unda ergashgan qo'shma gaplar ko'proq tasviriylik va samimiylik yaratadi.

Funksional vazifasi: S. Ahmad ergash gaplardan ko'proq izoh, sabab, maqsad va tafsilot berishda foydalanadi. Masalan, "U kechikdi, chunki yo'lda bekatga avtobus kechikib keldi" kabi tuzilmalar oddiy hayotiy vaziyatni tabiiy aks ettiradi.

Semantik yuklama: Uning asarlaridagi ergash gaplar qahramonlar nutqini xalqona va jonli qilish, ularning ichki kechinmalarini batafsil ko'rsatish, voqealarga chuqurlik baxsh etishga xizmat qiladi.

Uslubiy ahamiyat: Ergashgan qo'shma gaplar S. Ahmad matnida obrazlarning xarakterini ochib berishda, shuningdek, voqealarning milliy ruhini yoritishda asosiy vositalardan biridir.

Masalan, "Uning ko'ngli g'ash edi, chunki qo'shnilar bilan chiqqan gapidan uyalardi" tipidagi jumlar o'zbekona fikrlash va muloqot uslubini ifodalaydi [5, 64].

Heminguey va S. Ahmad asarlarida ergashgan qo'shma gaplarning o'xshash va farqli jihatlarini quyidagicha izohlashimiz mumkin.

O'xshashliklarga nazar tashlaydigan bo'lsak har ikki yozuvchi ergash gaplarni voqea-hodisalar mantiqiy izchilligini ifodalashda qo'llaydi, ergashgan gaplar qahramonlarning ruhiy

kechinmalarini yoritishda xizmat qiladi, matnda fikrning yaxlitligi va tabiiy oqimini ta'minlaydi.

Farqli jihatlarini biz quyidagicha izohlashimiz mumkin. Heminguey ko'proq qisqa, ixcham va minimalistik ergash gaplardan foydalanadi, semantik yuklama chuqur bo'lsa-da, ortiqcha tafsilotsiz beriladi. Said Ahmad esa ergash gaplarni batafsil tasvir, xalqona nutq va milliy uslubiy ohangni yaratishda qo'llaydi. Hemingueyda ergash gaplar ko'proq sabab va shartni ifodalasa, Said Ahmadda izoh, tafsilot va hissiy holatlarni ifodalash ustuvor.

Ergashgan qo'shma gaplarning badiiy-estetik vazifasiga mazmuniy yaxlitlikni ta'minlash ya'ni ergashgan gaplar matnda voqealar orasidagi sabab, shart, izoh, maqsad va vaqt munosabatlarini aniqlab beradi. Bu esa badiiy asarning mazmunini izchil va mantiqiy qilishga xizmat qiladi. Shuningdek qahramonlarning ruhiy holatini yoritish ya'ni ergashgan qo'shma gaplar orqali qahramonning ichki kechinmalari, o'y-fikrlari, ikkilanishlari tabiiy ifodalanadi. Masalan, "U ko'ngliga tugib qo'ydi, chunki endi orqaga yo'l yo'q edi" tipidagi gaplar psixologik chuqurlikni beradi.

Ikkala yozuvchining asarlarida ham ergashgan qo'shma gaplar matnning estetik qiymatini oshiradi. Har bir yozuvchi ergashgan gaplardan turlicha foydalanadi. Hemingueyda ixchamlik va minimalizmni yaratish uchun, Said Ahmadda xalqona ohang va samimiyatni kuchaytirish uchun.

"Matn lingvistikasida ergashgan gaplarning badiiy-estetik vazifasi – o'quvchini voqea oqimiga bevosita jalb etish va matnning yaxlitligini ta'minlashdan iboratdir" [6, 134].

Ergashgan gaplar yordamida muallif voqea tafsilotlarini kengaytiradi, qahramon xarakterini jonliroq ko'rsatadi, tabiat va muhit tasvirini boyitadi. Ular orqali matnning ohangi, emotsional bo'yoqdorligi kuchayadi. Bu o'quvchida kuchli taassurot uyg'otadi, asar estetik qiymatini oshiradi. Ergash gaplar og'zaki nutqqa xos tabiiylikni olib kiradi. Natijada matn o'quvchi uchun yaqin va tushunarli bo'lib tuyuladi.

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinadiki, ergashgan qo'shma gaplar nafaqat grammatik birlik sifatida, balki badiiy matnning semantik va estetik yaxlitligini ta'minlovchi muhim vosita sifatida ham xizmat qiladi. Ularning qo'llanishi yozuvchi uslubining o'ziga xosligini ochib berishda, qahramonlarning psixologik holatini yoritishda, voqealar rivojini izchil bayon qilishda va matnning badiiy ta'sirchanligini oshirishda alohida o'rin tutadi.

E. Heminguey ijodida ergashgan qo'shma gaplar ko'proq sababiylik va shart-sharoitni ifodalash, voqealar ketma-ketligini mantiqiy bog'lash uchun ishlatiladi. Uning asarlarida ergash gaplar ixcham, ortiqcha tafsilotsiz bo'lsa-da, katta semantik yuklama va kuchli badiiy ta'sirga ega. Bu uslub yozuvchining minimalistik ifoda prinsipiga hamohangdir.

Said Ahmad asarlarida esa ergashgan qo'shma gaplar izoh, maqsad, tafsilot va hissiy holatlarni ko'rsatish uchun keng qo'llanadi. Ularning xalqona ohangda, tabiiy va samimiy tarzda qurilishi milliy ruhni ifodalash, obrazlarning ichki dunyosini ochib berish va o'quvchini voqeaga bevosita jalb etishga xizmat qiladi.

Qiyosiy tahlillarga ko'ra har ikki yozuvchi ergashgan qo'shma gaplardan matnning mantiqiy izchilligi va obrazlarning ruhiy kechinmalarini ochish vositasi sifatida foydalanadi. Hemingueyda sintaktik ixchamlik va psixologik chuqurlik ustuvor bo'lsa, Said Ahmadda xalqona tafsilot va milliy ohang yetakchilik qiladi. Natijada, ergashgan qo'shma gaplar har ikki

adibning badiiy uslubini belgilovchi, ularning ijodiy individualligini yorituvchi asosiy sintaktik vositalardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA

Shunday qilib, ergashgan qo'shma gaplarning funksional-semantik xususiyatlarini tahlil qilish yozuvchilarning badiiy mahoratini chuqurroq anglashga, shuningdek, turli adabiyot maktablarida sintaktik birliklarning o'рни va ahamiyatini tadqiq etishga keng imkoniyat yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Rasulov M. O'zbek tili grammatikasi. II qism: Sintaksis. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – B. 145.
2. Qodirov B. Adabiy til va uslubiyat. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2010. – B. 211.
3. Jo'rayev M. O'zbek tilida qo'shma gaplarning semantik tahlili. – Toshkent: Fan, 2015. – B. 92.
4. Hemingway E. A Farewell to Arms. – London: Arrow Books, 2004. – P. 78.
5. Ahmad S. Jimjitlik. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1986. – B. 64.
6. Safarov Sh. Matn lingvistikasi. – Toshkent: Universitet, 2016. – B. 134.
7. Hemingway E. The Old Man and the Sea. – New York: Scribner, 1952.
8. Ahmad S. Ufq. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1974.
9. Safarov Sh. Matn lingvistikasi. – Toshkent: Universitet, 2016.
10. Jo'raqulov Sh. Qo'shma gaplar tipologiyasi. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
11. Richards J. C., Schmidt R. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. – London: Routledge, 2010.
12. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2019.